

O'QITISH VOSITALARI VA KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR

Yuldashev Xusanboy Shomurod o'g'li

Ajiniyoz NMPI tasviriy san'at va texnologik
ta'lim fakulteti 2 -bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6943215>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 30th July 2022

KEY WORDS

O'qitish vositalari, tekis
qo'llanma, hajmli
qo'llanma, Statik va
dinamikplakatlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktablarida tasviriy san'at darslarida asarlarni badiiy idrok qilish, oqim va yo'nalishlar va jahon san'atida o'zining muhim o'rni bilan alohida ahamiyat kasb etgan postimpressionizm, impressionizm, puantilizm, kubizm, fovizm kabi yirik yo'nalish va oqimlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Metodik tizimning tarkibiy qismlaridan bin o'qitish vositalaridir. Ularga darsliklar, didaktik vositalar, ko'rgazmali qo'llanmalar, o'qitishning turli texnik vositalari kiradi. O'qilish vositalariga, shuningdek, kompyuter, ekran va tovushli, nazorat va o'qitish dasturlari ham kiradi. Chizmachilik fanining o'ziga xos xususiyatiga ko'ra uni o'zlashtirish uchun o'quvchilarda fazofly tasavvuming shakllanib, rivojlanishi zarurligi talab qilinadi. Shu sababli ta'lim muassasalarida chizmachilikdan o'qitish vositalarining yetarlicha bo'lishi, fan o'qituvchisining ulardan o'rinli foydalana olishi hamda talab darajasida maxsus jihozlangan kabinetning bo'lishi ta'lim samaradorligini ta'minlashga ko'maklashadi. O'quvchilarning bilim olishida va ularda grafik madaniyatning shakllanishida o'quv adabiyotlari (darsliklar, o'quv qo'llanmalar, topshiriqlar to'plamlari va ish daftarlari kabilar) va o'quv jarayonida foydalaniladigan ko'rgazmali qo'llanmalar (stendlar, plakatlar va h.) alohida ahamiyatga ega.

Chizmachilik darsligi va u bo'yicha o'quv jarayonini tashkil qilish haqida 1.7.§ da ma'lumot berilgan edi. Shuning uchun ushbu mavzuda ko'rgazmali qo'llanmalar va o'qitishning texnik vositalariga ko'proq to'xtalamiz.

Ko'rgazmali qo'llanmalar o'quvchilarning chizmachilik kursini o'rganishlari va grafik topshiriqlarni bajarishlarida yordamlashish maqsadida tayyorlanadi. o'quv-ko'rgazmali qo'llanmalarni tekis (plakatlar) va hajmli (modellar va detallar namunalari) qo'llanmalarga ajratish mumkin.

O'z kasbiga ijodiy yondashadigan chizmachilik o'qituvchilari faqatgina standart o'quv-ko'rgazmali qo'llanmalar bilan chegaralanib qolmasdan mustaqil ravishda original plakallarni tayyorlab dars jarayonida foydalanishi ham mumkin. O'rganilayotgan mavzuning xarakterli tomonlarini ochib beradigan bunday plakatlar ayniqsa o'quvchilar uchun yangi, tushunishlari qiyin bo'lgan mavzularda juda katta yordam beradi. Foydalanish usullari va tuzilish prinsiplariga ko'ra ularni Statik

va dinamik plakatlarga bo'lish mumkin. Ko'zlangan mavzuni hitta tekislikda bajarilgan tasvir va shakllar orqali ochib berishga mo'ljallangan plakallar statik, mavzuni bayon qilish jarayonida tarkibiy qismlari biri ikkinchisiga nisbatan harakatlantiriladigan plakatlarda dinamik plakatlarda deyiladi.

Standartlar va chizma bajarish asoslariga tegishli plakatlarning doimiy ravishda chizmachilik kabinetida yoki koridorlarda joylashtirilishi ularning o'quvchilar ko'z o'ngida bo'lib, beixtiyor o'quvchilarning xotirasida saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Yangi mavzulami- bayon qilishda «dinamik

plakat»lardan foydalanish ayniqsa yaxshi samara beradi. «Dinamik plakat»lar odatda biror chizmani bajarish ketma-ketligi tartibini ochib beruvchi plakatlarda to'plamidan iborat bo'ladi. Bu o'qituvchiga chegaralangan vaqt ichida o'quvchilarda nisbatan katta hajmdagi grafik ma'lumotlarni ko'rsatish va tushuntirish imkonini beradi. «Dinamik» ko'rgazma qo'llanmalarda turli yasashlarning o'ziga xos xususiyatlari va mohiyatini, chizmalardagi tasvirlarni o'qish usullari va ketma-ketligini ochib berish imkoniyati katta (13-shakl).

13-shakl. Qirqim hosil bo'lishini namoyish qilish uchun dinamik plakat

14-shakl. Qirqim hosil bo'lishini namoyish qilish uchun dinamik plakat

13 va 14-shakllarda qirqim hosil bo'lishini namoyish qilish uchun tayyorlangan dinamik plakatlarga misollar keltirilgan. Shakllardan o'lchami tayyorlash va darsda

foydalanish usullarini tushunib olish oson. Bunga o'xshash plakatlarni o'qituvchi kursning boshqa mavzulari bo'yicha ham loyihalashtirib, maktab ustaxonasida

o'quvchilar bilan birgalikda tayyorlashi mumkin.

Dinamik plakatlar tayyorlash uchun o'qituvchidan ko'proq bilim, mavzuni ochib berishga ijodiy yondashish hamda muammoning noan'anaviy yechimini topish ko'nikmalarini egallagan bo'lish talab qilinadi. O'qituvchi chizmachilik mavzularini dinamik plakatlardan foydalanib tushuntirsa, o'quvchilar uni qiziqib tinglaydilar va oson tushunib,

o'rganilgan material ulaming xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi.

Chizmachilik kabinetida albatta detallarning mavzuli to'plamlari bolishi kerak. Odatda umumta'lim maktablari uchun detallar to'plamlari oddiy geometrik jismlardan tuzilgan sodda detallardan hamda tuzilishi birmuncha murakkabroq bo'lgan tayyor ko'rinishdagi detallardan iborat bo'ladi (15-shakl).

15-shaki Chizmachilik darslari uchun mo'ljallangan detai modellari to'plami

Bunga o'xshash tematik to'plamlar o'quvchilarda obrazli tafakkurning shakllanishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman, qunt bilan tanlangan o'quv ko'rgazmali qollanmalar va didaktik vositalarning mashg'ulotlarni to'g'ri tashkil qilishdagi ahamiyati juda katta. Didaktikada ta'limning ko'rgazmalilik prinsipi asosiy tamoyillardan hisoblanadi.

Ko'rgazmali qollanmalarning eng ko'p tarqalgan turlaridan biri bu o'quv plakatlaridir. Chizmachilikning asosiy mavzulari bo'yicha plakatlar hozirgacha bir necha marotaba nashrdan chiqarilgan. Keyingi vaqtlarda kompyuter

texnikalarining tez rivojlanishi va ommaashishi natijasida an'anaviy plakatlar o'rniga slaydlar kirib kelmoqda. Bunga misol sifatida 2005 yilda «ELXOLDING» nashriyotida chop qilingan «Chizmachilik» slaydlar komplektini ko'rsatishimiz mumkin. Ushbu komplekt 70 ta slayddan tuzilgan bo'lib, chizmachilikning asosiy mavzularini qamrab oigan va kasb-hunar kollejaridagi chizmachilik darslarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Undan umumta'lim maktablaridagi chizmachilik darslarida ham foydalanish mumkin.

16 va 17-shakllarda original tayyorlangan statik plakatlarga misollar keltirilgan.

16-shakl

16-shakl. Jismlarni ikkita proyeksiyalar tekisligiga proektsiyalash zarur hollarni namoyish qilish uchun plakat

17-shakl. Geometrik jismlar va proyektexnik mahsulotlarning texnik rasmini bajarishga doir plakat

Proeksion chizmachilik asoslarini o'rganishda, dastlabki dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish uchun fazoviy (uch tomonli) burchak modelidan foydalanish yaxshi natija beradi. 18 va 19-shakllarda uch tomonli burchak modelining har xil konstruksiyalari, 20-shaklda esa

17-shakl

qirqim va kesimlarni namoyish qilish uchun yig'ma modellarning namunalari tasvirlangan.

Chizmachilikdan o'quv-ko'rgazmali qo'llanmalardan foydalanishda o'qituvchi quyidagi shartlarni bajarishga harakat qilishi kerak:

Ko'rgazmali qo'llanmalar:

- o'quvchilarga o'qituvchi bayoni bilan birgalikda o'rganilayotgan qoida, yasash usulini tushunishga yordamlashishi;
- fanni o'rganish uchun zarur bo'lgan fazoviy tasavvurlarni rivojlanishiga ko'maklashishi;

18-shakl

19-shakl

18-shakl. Uch tomonli burchak modeli (B.V.Budasov konstruksiyasi)
19-shakl. Uch tomonli burchak modeli (S.J.Dembinskiy konstruksiyasi)

20-shakl. Qirqim va kesimlarni namoyish qilish uchun yig'ma modellar

- obyektning to'g'ri tasvirlash uchun zarur bo'lgan uning ahamiyatli xossalari tahlil qila olish ko'nikmalarini rivojlantirishi;
- chizmani o'qish va bajarish uchun zarur bo'lgan mavhum obraz (chizma) bo'yicha real buyumni tasavvur qila olish ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashishi kerak.

XULOSA. Chizma bu maxsus chizma asboblari yordamida ma'lum qonun va qoidalar asosida bajarilgan tasvir bo'lib, u bizga buyum haqida, ya'ni uning ichki va tashqi tuzilishlari, o'lchamlari bo'yicha to'la ma'lumot beradigan hujjatdir.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishda chizma alohida o'rin tutadi. Chunki har kuni zavodlarimizda turli stanoklar, mashina va mexanizmlar, uy-ro'zg'or buyumlari va ko'plab boshqa narsalar tayyorlanadi. Ularni esa chizmasiz yasab bo'lmaydi. Chizmalarga qarab mashina va asboblarning alohida detallari tayyorlanadi, tayyor detallardan murakkab mexanizmlar yig'iladi.

Chizma o'ziga xos grafik baynalminal (internatsional) til bo'lib, texnika sohasida savodli har bir kishi uchun u qanday tilda gapirishidan qat'iy nazar,

tushunarlidir. Asosan, chizma informatsiya uzatishning grafik vositasi hisoblanib, u texnik g'oyani ifodalashning eng tushunarli vositasi hisoblanadi.

Chizmalar bir zavoddan ikkinchi zavodga, bir mamlakatdan boshqa mamlakatga yuboriladi. Chizmani o'qiy oladigan har qanday ixtisosli kishi ularni tushunadi, ularga qarab eng murakkab mashinaning tuzilishini o'rganadi. Shuning uchun texnika sohasida savodli bo'lishni istagan har bir kishi chizmachilikni yaxshi bilishi va o'zlashtirishi lozim. Biroq chizmalar faqat texnikadagina zarur bo'lib qolmay, insonning ko'p kasblari uchun ham doimiy yo'ldoshdir. Chizmalarga qarab turar joy binolari, to'g'onlar, shaxtalar, elektr stansiyalari, temir yo'l va avtomobil yo'llari quriladi, kiyim-bosh, poyafzallar tikiladi, mebel yasaladi, shahar va qishloqlar ko'klamzorlashtiriladi.

Texnikani o'zlashtirish va uni rivojlantirish uchun malakali ishchi, muhandis, konstruktor va musavvir dizaynni ham chizmani bajarishi va uni o'qiy olishi kerak, chunki chizma atrofimizdagi, mavjud olamdagi narsalarni o'rganish vositalaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham texnika sohasida

References:

1. Abdumalikov A., "Sizilmashılıqtan terminologik sózlik".-T.: "Oqıtıwshı". 1977-y.
2. Ismatullayev R. Q., "Sizılma geometriya".-T.: "TDPU rizografi". 2003-y.
3. Ditkin v. A. "Matematikalıq terminlerdiń orıssha -ózbekshe túsindirme sózliki".-T.: 1994-y.
4. Murodov Sh. K. v/b, "Sizılma geometriya".-T.: "Ekonomika -fi-nans". 2006 -y.